

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasini, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umarliy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Хожиева Гулнора Хабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarkhodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИИ ЭМИТЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА

Ирмухамедова Муслима Дилшадовна

самостоятельный соискатель

*Ташкентский международный
университет*

ORCID: 0009-0009-8883-7422

Аннотация. В работе проанализировано текущее состояние фондового рынка Республики Узбекистан и уровень доверия к инвестициям в корпоративный сектор. Выявлены основные барьеры: низкая информированность, слабая ликвидность и ограниченные инструменты оценки инвестиционной привлекательности. Отмечено, что несмотря на развитие инфраструктуры, формирование зрелой инвестиционной среды требует времени и совместных усилий государства и бизнеса. Сделан вывод, что наибольшего успеха добьются инвесторы, применяющие современные методы анализа и учитывающие особенности местной экономики. Рекомендуется повышать финансовую грамотность, использовать комплексный анализ и диверсифицировать портфель для снижения рисков и получения выгоды от роста рынка.

Ключевые слова: фондовый рынок, корпоративные акции, инвестиционная активность, методы инвестиционного анализа, ликвидность рынка, финансовая грамотность, защита инвестиций.

ЎЗБЕКИСТОН ФОНД БОЗОРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ЭМИТЕНТЛАР АКЦИЯЛАРИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ирмухамедова Муслима Дилшодовна

мустақил изланувчи

Тошкент халқаро университети

ORCID: 0009-0009-8883-7422

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикаси фонд бозорининг жорий ҳолати ва корпоратив секторга инвестицияларга бўлган ишонч даражаси таҳлил қилинган. Асосий тўсиқлар сифатида паст хабардорлик даражаси, бозор ликвидлигининг етарли эмаслиги ва инвестиция жозибадорлигини баҳолаш воситаларининг чекланганлиги аниқланди. Қайд этилганидек, инфратузилма ривожланишига қарамасдан, етук инвестицион муҳитни шакллантириш вақт, давлат ҳамда бизнеснинг биргаликдаги саъй-ҳаракатларини талаб қилади. Хулоса қилинишича, замонавий таҳлил усулларини қўллайдиган ва маҳаллий иқтисодиёт хусусиятларини инобатга оладиган инвесторлар энг юқори натижаларга эришадилар. Тавсия этиладиги, молиявий саводхонликни ошириш, комплекс таҳлилдан фойдаланиш ва портфельни диверсификация қилиш орқали рискларни камайтириш ҳамда бозор ўсишидан самарали фойдаланиш мумкин.

Калит сўзлар: фонд бозори, корпоратив акциялар, инвестиция фаоллиги, инвестицион таҳлил усуллари, бозор ликвидлиги, молиявий саводхонлик, инвестицияларни ҳимоя қилиш.

FEATURES OF INVESTMENTS IN ISSUERS' SHARES IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET IN UZBEKISTAN

Irmukhamedova Muslima Dilshodovna

*Independent Researcher
Tashkent International University
ORCID: 0009-0009-8883-7422*

Abstract. *The paper analyzes the current state of the stock market of the Republic of Uzbekistan and the level of trust in investments in the corporate sector. The main barriers identified include low awareness, limited liquidity, and insufficient tools for assessing investment attractiveness. It is noted that despite ongoing infrastructure development, the formation of a mature investment environment requires time and coordinated efforts from both the government and businesses. The study concludes that investors who apply modern analytical methods and take into account the specific features of the local economy are likely to achieve the greatest success. It is recommended to improve financial literacy, use comprehensive analytical approaches, and diversify investment portfolios in order to reduce risks and benefit from the market's gradual growth.*

Keywords: *stock market, corporate shares, investment activity, investment analysis methods, market liquidity, financial literacy, investment protection.*

Введение

Формирование национального фондового рынка – это процесс создания инфраструктуры для купли-продажи ценных бумаг, регулирующий свободные средства инвесторов для экономического роста страны. Данная сфера предусматривает законодательное регулирование, развитие биржевой инфраструктуры, цифровизацию торговых сделок, привлечение свободных средств населения и защиту прав инвесторов, что критично для независимости финансовой системы.

Подчеркнем, что формирование национального фондового рынка является важным этапом развития рыночной экономики. В Узбекистане, где активные процессы либерализации и приватизации начались относительно недавно, рынок акций находится на начальной стадии становления. Это создает специфические условия и ограничения, которые инвесторы должны учитывать при принятии решений об инвестировании в акции эмитентов.

Обзор литературы

Проблемы становления и развития национального фондового рынка изучались зарубежными и отечественными исследователями в различных контекстах роста экономики. Учеными подчеркивалось, что характерным особенностям формирующегося фондового рынка, типичным для стран с переходной экономикой, относятся:

- низкая ликвидность – ограниченный объем сделок с акциями предприятий и значительные спреды между ценами покупки и продажи [2];
- ограниченное число эмитентов – в основном это приватизированные предприятия, банки и страховые компании [3, 4];
- узкий круг участников – ключевыми инвесторами выступают юридические и физические лица, заинтересованные в управлении конкретным эмитентом, а также квазигосударственные и государственные структуры, владеющие контрольными или блокирующими пакетами акций [5];
- повышенная волатильность – даже незначительные события способны вызвать значительные колебания цен на акции отдельных эмитентов [6];
- информационная непрозрачность – неразвитая инфраструктура раскрытия информации, нерегулярная и недостаточно стандартизированная финансовая и корпоративная отчетность [3].

Во этих исследованиях особо подчеркивается, что финансовая и корпоративная отчетность узбекских компаний часто носит формальный характер. Эмитенты публикуют

обязательные документы без пояснительных записок, прогнозов, комментариев менеджмента или аналитических материалов, что затрудняет формирование реалистичных ожиданий инвесторов и снижает уровень доверия к акциям.

В настоящее время узбекский фондовый рынок демонстрирует все ключевые признаки, характерные для этапа становления. При этом можно выделить ряд специфических черт [7, 8]:

- Преобладание государственных предприятий среди эмитентов - основной пул акций формируется за счет долей, реализуемых в рамках программы приватизации. Это ограничивает диверсификацию рынка и усиливает зависимость его динамики от государственных решений. В 2025–2028 годах планируется продажа государственных пакетов акций 29 крупных предприятий на IPO/SPO как на внутреннем, так и на внешнем рынках, причем эта инициатива охватывает такие ключевые сектора экономики как энергетика, транспорт, металлургия, страхование и банковская сфера.

- Ограниченная адаптация к международным стандартам отчетности - большинство эмитентов продолжает публиковать отчетность по национальным стандартам (НСБУ). Обязательный переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО, IFRS) начался лишь в 2021 году, и значительная часть компаний пока остается вне системы глобально сопоставимой отчетности. Это снижает надежность анализа и делает оценку бизнеса менее прозрачной.

- Формальный характер раскрытия информации – хотя крупнейшие предприятия и банки внедряют МСФО (IFRS), их отчетность часто представлена в неудобном для анализа формате, не сопровождается пояснительными материалами и не интегрирована в цифровую инфраструктуру. В результате инвесторы лишены равного и оперативного доступа к машиночитаемым данным по крупнейшим эмитентам, что снижает эффективность принятия инвестиционных решений.

- Активная роль государства в развитии рынка. Правительство продолжает играть ключевую роль в инфраструктурном и институциональном развитии фондового рынка. В 2020–2025 годах приняты решения о снижении доли государства в экономике, созданы новые институты (например, Национальное агентство перспективных проектов, 2023 г.), модернизирована биржевая инфраструктура с использованием южнокорейских технологий, создан национальный инвестиционный фонд (НИФ, NIF) [1]. Эти меры направлены на повышение привлекательности рынка и стимулирование участия частных инвесторов.

Методология исследования

В настоящем исследовании анализ фондового рынка Республики Узбекистан проводится с учетом институциональных, информационных и регуляторных особенностей. Для оценки инвестиционной среды использовались качественные методы анализа открытых источников, нормативной базы, корпоративной отчетности эмитентов, а также сопоставление с международными стандартами раскрытия информации.

Анализ и результаты

Важной особенностью узбекского рынка акций является значительный, но слабо реализованный потенциал участия населения. Интерес граждан имеет исторические корни: в период массовой приватизации трудовые коллективы получили доли в предприятиях, прежде всего в промышленности, энергетике и транспорте. Однако отсутствовали механизмы управления этими долями, понимание роли акционеров и доступ к вторичному рынку. Многие граждане утратили контроль над акциями из-за недостатка информации, давления со стороны менеджмента или формальных процедур передачи прав.

В 1990-е годы активно создавались приватизационные инвестиционные фонды (ПИФы), которым передавались права на покупку крупных пакетов акций по номиналу, а

их собственные акции продавались населению. Низкая прозрачность и неэффективное управление ПИФаами привели к формированию недоверия к коллективным инвестиционным инструментам и фондовому рынку в целом.

Для возобновления массового интереса к акциям в настоящее время реализуется инициатива «Народные IPO», предполагающая продажу акций крупных госпредприятий физическим лицам по доступной фиксированной цене. Программа направлена на:

- расширение участия граждан в национальных активах;
- перераспределение доходов успешных компаний в пользу населения;
- демонстрацию открытости и «народности» реформ;
- повышение уровня легитимности проводимой приватизации;
- укрепление социальной и политической стабильности через вовлечение населения страны в рыночные процессы.

Ещё одним важным фактором дальнейшего развития фондового рынка является создание и деятельность Национального инвестиционного фонда Республики Узбекистан (UzNIF), в управление которому переданы пакеты акций крупных государственных корпораций в нефтегазовом, энергетическом и банковском секторах. Планируется, что до конца 2026 года акции фонда будут размещены как на Ташкентской фондовой бирже, так и на ведущих международных площадках, включая Лондонскую фондовую биржу.

UzNIF рассматривается как ключевой инструмент содействия развитию национального рынка акций, рыночной трансформации бывших государственных предприятий, улучшения корпоративного управления и повышения их инвестиционной привлекательности. В текущем портфеле фонда сосредоточены доли 18 крупнейших государственных компаний, структура активов которых отражает основные сектора экономики страны и обеспечивает инвесторам возможность диверсифицированного доступа к экономике Узбекистана.

Для институциональных инвесторов UzNIF открывает путь к вложениям в широкий спектр предприятий корпоративного сектора, представляющих стратегически важные отрасли экономики. Управление фондом передано международной инвестиционной компании Franklin Templeton Asset Management, обладающей значительным опытом работы с активами на развивающихся рынках и доказавшей эффективность своих стратегий.

В представленной ниже таблице (Табл.1) приведено сравнение целей и задач UzNIF и программы «Народные IPO» в контексте инвестиционного процесса и привлечения капитала в экономику Республики Узбекистан.

Таблица 1.

Сравнительная таблица по целям и задачам UzNIF и народных IPO на фондовом рынке Узбекистана

Критерий	UzNIF (Национальный инвестиционный фонд)	Народные IPO
Юридический статус	Акционерное общество, 100 % принадлежит государству	Акционерные общества, размещающие акции на бирже
Цель	Привлечение иностранных портфельных инвесторов	Привлечение широкого круга местных граждан
Фокус	Международные рынки капитала (Лондон, GCC, Азия)	Узбекская биржа (TSE), через онлайн-торги
Управляющая компания	Franklin Templeton (международный управляющий)	Самостоятельные структуры эмитентов

Механизм инвестирования	Через частное размещение, институциональные сделки, в будущем — IPO	Открытое публичное размещение через IPO
Доступность для граждан Узбекистана	Пока отсутствует или не заявлена	Прямой доступ через брокеров, TSE.uz, платформа IPO.tse.uz
Льготы для населения	Не предусмотрены (на 2025 г.)	Освобождение от НДФЛ, упрощённая идентификация, малые лоты
Минимальный порог участия	Высокий (миллионы USD; институциональные сделки)	Низкий — от 100 тыс. сум
Контроль над компаниями	UzNIF владеет существенными долями (20–40 %) в госкомпаниях	Продаются миноритарные доли (5–10 %)
Ожидаемый эффект	Повышение капитализации и прозрачности крупных госкорпораций	Повышение финансовой вовлечённости населения
Уровень регулирования и стандартов	МСФО, ESG, OECD, международная юрисдикция	МСФО или НСБУ, требования NAPP, биржевые регламенты
Публичность информации	Отчётность под контролем Franklin Templeton, международный аудит	Публикации на TSE.uz, сайты компаний, регламент раскрытия информации

Кроме того, правительство Республики Узбекистан проводит масштабные инфраструктурные реформы рынка капитала. Регуляторные функции были переданы Национальному агентству перспективных проектов (НАПП), сосредоточившему в одном органе управление криптовалютами, рынком капитала и страховым сектором. Важным шагом стала передача под контроль Центрального банка Республики Узбекистан ГУП «Центральный депозитарий ценных бумаг» с расширением его функций: помимо хранения акций на него возложены обязанности по клирингу расчетов и автоматизации выплат дивидендов.

Существенное внимание уделяется также созданию налоговых льгот для операций с ценными бумагами, формированию социальных стимулов, обеспечению защиты инвестиций и привлечению иностранных участников на узбекский фондовый рынок [9].

Однако, несмотря на масштабные институциональные усилия государства по развитию фондового рынка Узбекистана – создание специализированных финансовых институтов, реализацию программы «Народное IPO» и запуск инвестиционных платформ – процесс привлечения инвесторов по-прежнему сталкивается с рядом устойчивых барьеров. Эти ограничения имеют комплексный характер (Табл. 2) и включают как институциональные, так и поведенческие факторы.

Анализ показывает, что уровень доверия к инвестициям в акции корпоративного сектора по-прежнему остается низким, что усугубляется недостаточной инструментальной подготовкой инвесторов. Это проявляется в ограниченной активности как со стороны населения, так и профессиональных участников рынка. К ключевым причинам относятся слабая информированность, низкая ликвидность и отсутствие доступных, адаптированных к местным условиям методов оценки инвестиционной привлекательности.

Таблица 2.

Основные факторы, влияющие на ограниченную привлекательность фондового рынка Узбекистана для инвесторов и населения [7, 8]

Причины ограниченности участия инвесторов и населения на рынке акций Узбекистана		
№	Причина	Комментарий
1	Отсутствие базовой финансовой культуры	В массовом образовании отсутствует финансовая подготовка
		Базовые понятия — «акция», «дивиденд», «биржа», «ликвидность», «рисковый актив» — знакомы ограниченному числу граждан
2	Психологическая дистанция и недоверие	Ранее негативные опыты (ПИФы, исчезающие» доли) привели к стойкому недоверию к инвестиционным инструментам
		Акции и рынок в массовом сознании ассоциируются с риском, спекуляцией и обманом
3	Отсутствие простых и доступных каналов участия	Большинство брокеров обслуживают крупные пакеты и не ведут активную работу с частными инвесторами
		Отсутствие цифровых платформ с интуитивным интерфейсом и обучающим сопровождением
		Наличие формальных барьеров: регистрация, ЭЦП, отсутствие интеграции с мобильными банками и платежами (в настоящее время ситуация начала меняться благодаря активному развитию платежных систем и работе специализированных электронных приложений)
4	Отсутствие институционального сопровождения	Нет системы массового просвещения: курсов, школ для начинающих инвесторов, геймифицированных приложений
		Государственные и частные СМИ мало пишут о фондовом рынке в прикладном ключе
		Школьные и вузовские программы практически не охватывают инвестиционную тему
5	Информационная асимметрия и слабая обратная связь	Частный инвестор не может сравнить инвестиционные инструменты, понять риски, рассчитать возможную доходность
		Отсутствуют удобные калькуляторы, обучающие материалы, case-study или обзоры
6	Наличие сильных альтернативных источников инвестиций с более прозрачными и ясными условиями	Вложения в банковские депозиты и хранение в твердой валюте (преимущественно доллары США) зачастую дают сравнительно более высокую доходность, чем инвестиции в акции многих акционерных компаний
		Инвестиции в покупку недвижимости при галопирующих темпах роста цен на недвижимость делают этот сектор более привлекательным для населения с высокими гарантиями сохранности, чем инвестиции в акции

Несмотря на то, что инфраструктура фондового рынка Узбекистана развивается ускоренными темпами, для формирования зрелой рыночной среды требуется время. В

текущих условиях преимущества получают инвесторы, которые умеют сочетать владение современными методами инвестиционного анализа с учетом национальной специфики, государственной политики и поведенческих особенностей участников рынка.

Заключение

Таким образом фондовый рынок Узбекистана в настоящее время находится на этапе активного формирования, что создает как определённые риски, так и значительные возможности для долгосрочных инвесторов. Государственные инициативы – такие как «Народные IPO» и создание Национального инвестиционного фонда (UzNIF) – направлены на повышение прозрачности, развитие инфраструктуры и вовлечение более широкого круга участников. Эти меры формируют основу для роста ликвидности, улучшения корпоративного управления и постепенного повышения доверия к рынку.

Потенциальным инвесторам на данном этапе важно не только следить за институциональными изменениями и приватизационными программами, но и повышать собственную финансовую грамотность, осваивать методы анализа инвестиционной привлекательности и учитывать специфику переходного периода. Долгосрочный подход, диверсификация вложений и сотрудничество с профессиональными участниками рынка могут обеспечить получение существенных конкурентных преимуществ и участие в формировании нового инвестиционного ландшафта страны.

Литература

1. Постановление Президента РУз. «Об образовании Национального инвестиционного фонда Республики Узбекистан» от 27 августа 2024 года № ПП-303. – Ташкент. – <https://lex.uz/ru/docs/7086027>
2. Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: views and agenda, *Journal of Economic Literature*, 35(2), – PP. 688–726.
3. World Bank. Capital Markets. Development in Emerging Markets. – 2022. Aug., <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/capital-markets>
4. Claessens, S., & Laeven, L. (2003). Financial development, property rights, and growth, *Journal of Finance*, 58(6), – PP. 2401–2436.
5. IFC (International Finance Corporation). Mobilizing Private Investment in Emerging Capital Markets. – 2017. – <https://www.ifc.org/en/what-we-do/sector-expertise/mobilizing-private-capital>
6. IMF Working Paper. The Volatility of Capital Flows in Emerging Markets. – 2017. – <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2017/041/article-A001-en.xml>
7. The Republic of Uzbekistan is launching a new stage of large-scale privatization of state-owned enterprises in the period of 2025-2028- 2025. Apr. – <https://invest.gov.uz/en/posts/the-republic-of-uzbekistan-is-launching-a-new-stage-of-large-scale-privatization-of-state-owned-enterprises-in-the-period-of-2025-2028>
8. IFAC (International Federation of Accountants) Member Uzbekistan <https://www.ifac.org/about-ifac/membership/profile/uzbekistan>
9. President signs decree pushing capital market development. – The Tashkent Times. – 2023. May – <https://tashkenttimes.uz/national/11636-president-signs-decree-pushing-capital-market-development>

